

KI in Forschung und Lehre

Osann, Isabell; Mattheis, Henrike; Barton, Michael:
**Transformative Lernräume gestalten:
GenKI, Design Thinking und Theory U**
In: Die Neue Hochschule, 2026-1, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017018>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021240](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021240)

Transformative Lernräume gestalten: GenKI, Design Thinking und Theory U

Der Beitrag zeigt, wie ko-kreative, projektbasierte Lehrformate mit Design Thinking, Theory U und generativer KI transformative Lernprozesse fördern und Studierende befähigen, Nachhaltigkeit aktiv und wirksam zu gestalten.

Dr. Isabell Osann, Prof. Dr. Henrike Mattheis und Michael Barton

Wie können Hochschulen angesichts ökologischer, digitaler und sozialer Herausforderungen zu aktiven Gestaltern nachhaltiger Zukünfte werden? Um Studierende auf eine ungewisse Arbeitswelt und eine vom Wandel geprägte Zukunft vorzubereiten, wurde das Modul Managing Change im Studiengang Unternehmensführung an der Hochschule Biberach entwickelt. Dieser Beitrag stellt das transformative Lehrformat im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vor, reflektiert seinen didaktischen Aufbau und beleuchtet, wie generative Künstliche Intelligenz (GenKI) eine neue Lehr- und Lernkultur unterstützt.

Konzept

Transformation beschreibt nicht nur den Wandel äußerer Strukturen, sondern auch den inneren Perspektivwechsel, den es braucht, um Zukunft nachhaltig zu gestalten (vgl. Bormann et al. 2022, S. 15). Dem folgend werden Lehr-/Lernprozesse als Erfahrungsräume gestaltet, in denen Studierende ihre Wirksamkeit im Kontext komplexer Systeme erleben. Projektorientierte Formate eignen sich besonders gut, um diese Lernerfahrungen didaktisch zu fördern. Im Modul Managing Change bearbeiten Studierende deshalb in kleinen, interdisziplinären Teams selbst gewählte Nachhaltigkeitsprojekte, entwickeln Prototypen im Sinne der Kreislaufwirtschaft und reflektieren kontinuierlich ihre Haltung, Wirkung und Rolle als Changemaker. Die Projekte basieren auf realen Nachhaltigkeitsfragen, die mithilfe von GenKI, Design Thinking (DT) und der Theory U erschlossen werden (Osann/Mattheis 2021, S. 70). Ziel des Moduls ist es, Studierende zu befähigen, eine aktive und gestaltende Rolle im gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit einzunehmen.

Transformative Lernprozesse sind mit der konkreten Erfahrung verknüpft, aktiv am sozialen Wandel beteiligt zu sein (Bormann et al. 2022, S. 4). Dies wird durch drei zentrale Lernformen ermöglicht: selbstgesteuertes Lernen (eine Person lernt aus eigenem Antrieb), kollaboratives Lernen (mehrere Personen arbeiten gemeinsam an neuen Inhalten),

soziales Lernen (Lernen durch Austausch und Reflexion in der Gruppe). Workshop- und Seminarformate wechseln sich ab mit vor- und nachgelagerten Gruppenarbeiten.

Die zentralen Elemente des Moduls sind:

- Projektarbeit: Entwicklung eines nachhaltigen Produkts im Team,
- Durchführung und Dokumentation eines selbst gesetzten Experiments mit dem Fokus auf nachhaltigem Verhalten im Alltag,
- Kombination aus Selbst-, Sozial- und Erfahrungslernen,
- individuelles Lerncoaching,
- persönliche Lernportfolios.

Die Wirkung des Formats zeigt sich auf mehreren Ebenen: Persönliche Lernportfolios und gezielte Reflexionsphasen schaffen ein Lernumfeld, in dem Wissen, Haltung und Handlungskompetenz gleichzeitig wachsen (Bormann et al. 2022, S. 63; Rhodius et al. 2022, S. 12). Studierende entwickeln zudem Fähigkeiten in Selbstorganisation, Perspektivwechsel, Reflexionsfähigkeit, Innovationskompetenz und Ambiguitätstoleranz sowie in Kollaboration, Kommunikation und Konfliktlösung – jenen überfachlichen Kompetenzen, die im Umgang mit Komplexität, Unsicherheit und Mehrdeutigkeit entscheidend sind. Zudem erwerben sie ein fundiertes Verständnis für die Planung und Umsetzung systemischer Transformationsprojekte im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Das vom Stifterverband der deutschen Wissenschaft und der Baden-Württemberg Stiftung mit einem „Fellowship für Innovation in der Hochschullehre“ ausgezeichnete Format wird stetig weiterentwickelt. Seit Sommersemester 2024 nehmen Studierende zusätzlich an einem Experiment aus der Verhaltensökonomie teil, das Wissen, Werte und Haltungen für nachhaltiges Handeln verstetigt. Die Evaluation zeigt: Das handlungsorientierte Lernen wirkt über das Projekt hinaus als Katalysator für weitere Nachhaltigkeitsaktivitäten, etwa in den Bereichen Plastikvermeidung, grüne Mobilität oder bewusster Wasserverbrauch. Im Sommersemester 2025 wurde erstmals der Einsatz von GenKI in der

„Die Integration von GenKI verändert nicht nur das Wie, sondern auch das Warum der Lehre. Die Chancen, die GenKI bietet, bedürfen der dargestellten inneren Haltung, um als Resonanzfläche, Reflexionshilfe und methodischer Verstärker zu wirken.“

Kreativphase des Design-Thinking-Prozesses, in der die Teams ihre Nachhaltigkeitsprojekte erarbeiten, erprobt.

Methoden

Transformative Lehre basiert auf Partizipation, Selbstorganisation und Reflexion. Fachinhalte zu Kreislaufwirtschaft und modernen Managementansätzen werden mit Theory U, Design Thinking und agilem Projektmanagement verbunden. Dadurch entsteht ein Lernsetting, das neben fachlichem Verständnis den Aufbau zentraler Future Skills fördert, darunter systemisches Denken, kritische Analyse, kreative Problemlösung, kollaboratives Arbeiten und ein reflektierter Umgang mit generativer KI (Ehlers et al. 2024).

Theory U geht von der fundamentalen Erkenntnis aus, dass die Wirksamkeit des Handelns am stärksten durch die innere Einstellung und die Orientierung auf die Zukunft beeinflusst wird (Scharmer 2019, S. 24). Diese Perspektive verändert nicht nur das Verständnis von Führung und Organisationsentwicklung, sondern auch das Verständnis und die Gestaltung von Bildung. Das resultierende ko-kreative Ökosystemlernen ermöglicht kollektive Lernprozesse, in denen sich Lernende auf die emergenten Zukünfte eines Systems einlassen und sich zu einem gemeinsamen Bewusstseins- und Reflexionsraum öffnen (ebenda S. 13). Transformation wird durch Reflexion, d. h. durch Hinterfragen von Wahrnehmungen, Einstellungen und Perspektiven, angestoßen (Reimer et al. 2020, S. 29 ff.) Im Modul erfolgen diese Reflexionsprozesse auf individueller und systemischer Ebene sowie im Austausch mit Projektbeteiligten.

Design Thinking bildet das Fundament einer Teamschule. Die Methode unterstützt den gemeinsamen Weg zu nachhaltigen und praxisnahen Lösungen und fördert dabei ko-kreatives Denken, aktives Problemlösen und Gestaltungscompetenz. Dieses gemeinsame, kreative und erfahrungsbasierte Lernen eröffnet Räume, sich als aktiv Gestaltende im Wandel zu erleben und eigene Wirksamkeit zu erfahren (Bormann et al. 2022, S. 4). Neurowissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass Handlungsmuster durch entsprechendes Erleben nachhaltiger verändert werden können als durch intellektuelle Argumente und Konzepte (Hüther 2015, S. 22). Dies spiegelt sich auch in den Portfolio-Auswertungen des Moduls wider.

Im Sommersemester 2025 wurde GenKI erstmals systematisch als methodischer Verstärker im Design-Thinking-Prozess integriert. Generative KI bezeichnet Systeme, die auf Basis von Prompts eigenständig neue digitale Inhalte wie Texte, Bilder oder Codes erzeugen (OECD 2023, S. 6). Aufbauend auf aktuellen Ansätzen zur systematischen Integration von KI in Innovationsprozesse (Khan et al. 2025; Tschepe/Mayer 2023; Sreenivasan/Sures 2024) wurden dabei fünf funktionale Rollen der KI identifiziert und didaktisch eingebunden:

- 1. Analyst:** strukturiert Daten, erkennt Muster, identifiziert systemische Hebel
Impuls: Wie verändert sich das Problemverständnis, wenn Studierende durch GenKI-Tools frühzeitig Muster und Zusammenhänge erkennen?

Foto: privat

DR. ISABELL OSANN
 Lehrbeauftragte Studiengänge
 BWL & Projektmanagement
 Managing Change – Circular Economy
 – Design Thinking
 +49 (0) 17623241188

Foto: privat

PROF. DR. HENRIKE MATTHEIS
 Professur für Zivilrecht und
 Grundlagen des Rechts
 Fakultät Betriebswirtschaftlehre
 +49 7351 582417
 mattheis@hochschule-bc.de

beide:
 Hochschule Biberach
 Karlstraße 6–11
 88400 Biberach
 www.hochschule-biberach.de

Foto: SvenReichold

MICHAEL BARTON (DIPLOM-KAUFMANN)
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Universität Leipzig
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
 Institut für Service und Relationship
 Management,
 Professur Personalwirtschaftslehre
 Grimmaische Str. 12, 04109 Leipzig
 +49 341 97-33707
 m.barton@wifa.uni-leipzig.de
 www.wifa.uni-leipzig.de/pwl/

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017018>

2. **Nutzer:** simuliert Personas, generiert authentisches Feedback
Impuls: Wie lässt sich die Nutzerperspektive durch GenKI-gestützte Simulation emotionaler Zugänge authentischer erfahrbar machen?
3. **Ideengeber:** erweitert Denkräume, liefert kreative Impulse
Impuls: Welche Art von Ideen entsteht, wenn kreative Intuition durch GenKI-Perspektiven ergänzt wird?
4. **Designer:** verbessert und beschleunigt Prototyping und Visualisierung
Impuls: Wie verändern sich die Design-Thinking-Phasen „Prototypen entwickeln“ und „Testen“, wenn GenKI als kognitives Werkzeug im Prozess genutzt wird und schnell testbare Prototypen in guter Qualität ermöglicht?
5. **Coach:** begleitet Reflexion und unterstützt Selbststeuerung
Impuls: Inwiefern kann GenKI dazu beitragen, Lernprozesse bewusster, dialogischer und selbstverantwortlicher zu gestalten?

Die Rollen wurden adaptiv genutzt mit Raum für Exploration, Fehlermachen und iteratives Lernen. Studierende experimentierten mit Prompt Engineering, generierten alternative Ideen, simulierten Nutzungsszenarien und reflektierten eigene Perspektiven im Dialog mit GenKI. Erste Beobachtungen zeigen: Die Integration von GenKI ermöglicht, komplexe Problemstellungen schneller zu analysieren und innovative Ideen zielgerichtet zu entwickeln. Nach einer ersten manuellen Ideensammlung wurden mithilfe gezielter Prompts neue, unkonventionelle Lösungsideen generiert, verdichtet und systematisch strukturiert. Im Prototyping erleichtert GenKI den Übergang vom Konzept zum Minimal Viable Product (MVP), indem sie in kurzer Zeit Produktinformationen und visuelle Materialien wie Bilder, Webseiten und Videos erzeugt. Die Möglichkeit, in kurzer Zeit visuell ansprechende und testbare Prototypen zu erstellen, wirkte stark motivierend und förderte die Teamdynamik. Besonders hilfreich ist der Einsatz von GenKI bei der Persona-Entwicklung. Eine durch GenKI entwickelte Persona – etwa eines Baustoffingenieurs – ermöglichte eine tiefe, rollenspezifische Interaktion im Interviewprozess.

Zudem wurde deutlich: Nicht jede KI-Rolle ist in jeder Design-Thinking-Phase gleich relevant, wohl aber situativ aktivierbar. Besonders wertvoll ist die Kombination von Ideengeber (Phase 4) und Designer (Phase 5) für kreative Durchbrüche. Die Coach-Rolle bleibt phasenübergreifend relevant und unterstützt Lernprozesse auf Metaebene und ist somit ideal für Selbstführung und Teamreflexion. Die systematische Integration GenKI-Tools als Co-Creator im Lernprozess wird dabei explizit nicht als Substitution

menschlicher Kreativität konzipiert, sondern als Resonanzfläche, Reflexionshilfe und methodischer Verstärker menschlicher Innovationsfähigkeit.

Praxistransfer und Ergebnisse

Im Modul arbeiteten die Studierenden an unterschiedlichen Nachhaltigkeitsprojekten auf Basis realer Reststoffe, gestalteten ressourcenschonende Produkte oder vernetzten sich mit regionalen Akteuren. Ein Team etwa konzipierte prototypische Lösungen für die Herausforderung der Verpackungsreduktion in der Mensa mittels einer multifunktionalen Mensabox. Ein anderes Team entwickelte mithilfe GenKI eine prototypische Lösung für nachhaltige Bestattungen mithilfe kreislauffähiger Grabsteine. Eine Gruppe entwickelte Smartphone-Hüllen aus nachwachsenden Rohstoffen mittels 3D-Druck und konzipierte ein modulares Rücknahmesystem für den Vertrieb.

Durch begleitete Lerncoachings und Stakeholderdialoge reflektieren die Studierenden ihre Rolle als Changemaker. Die Integration von GenKI ermöglicht es, komplexe Problemstellungen schneller zu analysieren und innovative Ideen zielgerichtet zu entwickeln.

Dieser Zeitgewinn gibt den folgenden Reflexionsprozessen mehr Raum:

- Lernende reflektieren Werte, Haltungen und Wirkung im Portfolio mittels Praktiken der Theory U,
- Projektpartnerinnen und -partner liefern reale Herausforderungen und Feedback,
- Design Thinking & GenKI unterstützen Ideengenerierung, (simulierte) Feedbacks und visualisierte Prototypen (Webseiten, Videos, Cartoons).

Studierende erleben durch ein einziges Projekt, wie ihre Idee konkrete Nachhaltigkeit bewirkt. Dabei werden sie unterstützt durch Lerncoaches und ein digitales Gegenüber, das ihre Perspektiven ergänzt.

Auswirkungen auf eine neue Lehr-Lern-Kultur und Ausblick

Transformatives Lernen zielt darauf ab, Denkweisen und Perspektiven von Lernenden und Lehrenden zu verändern. Es geht um ein kritisches Hinterfragen eigener Annahmen und die Entwicklung neuer Sichtweisen durch Erfahrung, Reflexion und Dialog (Singer-Brodowsky 2016, S. 133). Kreislaufwirtschaftliche Prinzipien verdeutlichen die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Umdenkens in Wertschöpfung, Verantwortung und Innovation. Solche Perspektiven können nicht durch klassische Lehre vermittelt werden, sondern müssen erlebt und ko-kreativ erarbeitet werden. Es geht nicht mehr nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern Lernräume zu gestalten, in denen Studierende Zukunft

mitgestalten können. Im Sinne der BNE bedeutet dies einen Rollenwechsel für Lehrende und Studierende.

In der Rolle von Lerncoaches schaffen Lehrende Resonanzräume, in denen Unsicherheit nicht vermieden, sondern als Lernanlass genutzt wird. Sie begleiten Reflexionsprozesse, schaffen Bedingungen für Emergenz und fördern kollaborative Lernsettings statt frontaler Curricula. Die Ausrichtung auf selbstgesteuertes Lernen erfordert eine Abkehr von vorbereiteten Curricula hin zu Just-in time-Teaching, das Prozessflexibilität erlaubt, Praxiserfahrungen einbettet und Beziehungen innerhalb des Lernökosystems stärkt. Gleichzeitig sind diese Lernprozesse linear weniger plan- und steuerbar.

Studierende entwickeln sich von Wissenskonsumentenden zu aktiven Mitgestaltenden des Lernprozesses. Diese Lernkultur stärkt Future Skills wie Ko-Kreation, systemisches Denken und Verantwortungshandeln. Studierende erleben sich als Teil eines lebendigen Systems, in dem alle Beteiligten gleichzeitig lehrend und lernend agieren.

Die Integration von GenKI verändert nicht nur das Wie, sondern auch das Warum der Lehre. Die Chancen, die GenKI bietet, bedürfen der dargestellten inneren Haltung, um als Resonanzfläche, Reflexionshilfe und methodischer Verstärker zu wirken. Hierzu zeigen sich folgende Erfahrungen:

- KI-Output weiterdenken und kritisch prüfen,
- Unsicherheit verlagert sich von Ideenfindung zu Auswahl und Bewertung von KI-Ideen,
- Kreativität, Austausch und Diskurs entstehen in KI-freien Phasen,
- eigene Prompts statt Vorlagen fördern Problem-analyse und KI-Kompetenz,
- KI-Nutzung braucht didaktischen Rahmen, damit Teamarbeit erhalten bleibt.

Hochschulen entwickeln sich zu Räumen nachhaltiger Zukunftsgestaltung, in denen Zukunft nicht bloß gedacht, sondern verantwortungsbewusst, wirkungsvoll und aktiv mitgestaltet wird. Zur Unterstützung dieses Wandels setzt das Modul Managing Change auf drei zentrale Elemente:

- projektbasiertes, transdisziplinäres Lernen,
- systematisch verankerte Reflexionsphasen,
- Integration der GenKI als Co-Creator statt automatisiertem Werkzeug.

So werden Studierende befähigt, gesellschaftlichen Wandel nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu gestalten. Managing Change bietet mit den Methoden des Design Thinking und der Theory U ein wirkungsvolles Format, damit Lernende und Lehrende komplexe Innovations- und Transformationsprozesse im Sinne nachhaltiger Entwicklung selbstverantwortlich, kreativ und wirksam gestalten können. ■

Bormann, Inka; Singer-Brodowski, Mandy; Taigel, Janina; Wanner, Matthias; Schmitt Martina; Blum, Jona: Transformatives Lernen durch Engagement – Soziale Innovationen als Impulsgeber für Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dessau-Roßlau: Abschlussbericht im Auftrag des Umweltbundesamtes. Texte 54/2022, 2022.

Ehlers, Ulf-Daniel; Eigbrecht, Laura; Horstmann, Nina; Matthes, Wibke; Piesk, David; Rampelt, Florian: Future Skills für Hochschulen: Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Koch, Henning; Schneider, Claudia; Wilke, Ulrike (Hrsg.): Future Skills lehren und lernen. Schlaglichter aus Hochschule, Schule und Weiterbildung. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. 2024, S. 348–379.

Hüther, Gerald: Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern (5. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.

Khan, Abidullah; Shokrizade, Atefeh; Cheng, Jinghui: Beyond Automation: How Designers Perceive AI as a Creative Partner in the Divergent Thinking Stages of UI/UX Design. In: CHI 2025: Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Article No.: 1105, 2025, S. 1–12. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713500>

OECD: G7 Hiroshima Process on Generative Artificial Intelligence (AI), Paris. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/09/g7-hiroshima-process-on-generative-artificial-intelligence-ai_8d19e746/bf3c0c60-en.pdf – Abruf am 29.07.2025.

Osann, Isabell; Mattheis, Henrike: Workbook Kreislaufwirtschaft – Innovationen entwickeln, Transformation gestalten. Mit Methoden, Tools und Checklisten. München: Hanser, 2021.

Reimer, Tanja; Osann, Isabell; Godat, Frauke: Service Learning – Future Skills entwickeln durch soziales Engagement und agile Projektarbeit. München: Hanser 2020.

Rhodijs, Regina; Bachinger, Monika; Díaz Méndez, Katharina; Ober, Susanne: Transformative Lehre. Ein Leitfaden für den Einbezug von Praxisakteuren. Nomos, 2022. <https://doi.org/10.5771/9783828876071>

Scharmer, Otto: Essentials der Theorie U. Grundprinzipien und Anwendungen. Heidelberg: Carl-Auer Verlag, 2019.

Singer-Brodowsky, Mandy: Transformatives Lernen als neue Theorie-Perspektive in der BNE. Jahrbuch Bildung für nachhaltige Entwicklung – Im Wandel. Forum Umweltbildung im Umweltdachverband, 2016, S. 130–139.

Sreenivasan, Aswathy; Suresh, M.: Design Thinking and Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review Exploring Synergies. In: International Journal of Innovation Studies, Volume 8, Issue 3, 2024, S. 297–312.

Tschepe, Samuel; Mayer, Selina: KI & Design Thinking – Die Kreative Allianz. Whitepaper Hasso Plattner Institut. https://hpi.de/fileadmin/d_school/resources/publication-whitepaper/whitepaper/Whitepaper-KI-und-DT-hpi-d-school.pdf – Abruf am 28.07.2025.